

"БАДЫ: НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ"

Ассистент кафедры медицина **Базарова Ж.А.**,

Юлдашев Ж. студент 1 курса(направление фармация)

Казанского Приволжского Федерального Университета в городе Джизак .

БАДы: неотъемлемая часть здорового питания

Анотация: Биологически активные добавки к пище (БАДы) стали неотъемлемой частью современного здорового питания. Появление этих добавок стало возможным благодаря быстрому развитию науки и техники в XX – XXI веке, что внесло революционные изменения в образ жизни людей.

Ключевые слова: Биологически активные добавки, питания, наука, техника, развитие, революция.

Anatation: Biologically active additives to food (BAA) have become an integral part of modern healthy nutrition. The appearance of these additives became possible thanks to the rapid development of science and technology in the XX – XXI century, which made revolutionary changes in people's lifestyle.

Keywords: Biologically active additives, nutrition, science, technology, development, revolution.

В мировой экономической практике на протяжении второй половины XX века появилось понятие "Биологически активные добавки к пище" (БАДы), которое стало одним из самых динамичных направлений для повышения качества жизни населения.

В Узбекистане начиная с 1994 года регистрировали биологически активные добавки (БАДы) как отдельную группу продуктов, играющих важную роль в здоровом питании человека. Их активно продвигали на рынке в связи с изменением структуры питания и ухудшением общественного здоровья. Благодаря БАДам стало возможным корректировать структуру питания для улучшения общего состояния здоровья.

Министерством здравоохранения Узбекистана было дано современное определение БАДов: "Нутрицевтики и парафармацевтические концентраты биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или включения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рационов питания человека отдельными биоактивными веществами". БАДы включают витамины, минеральные комплексы, жирные полиненасыщенные кислоты, макро и микроэлементы, а также некоторые

аминокислоты.

Изучение пищевых компонентов и обмена веществ в организме показало, что многие заболевания могут быть следствием недостаточности питательных элементов. Согласно теории сбалансированного питания, множество заболеваний удалось излечить, начиная от дефицита определенных белков до недостатка жиров. БАДы разработаны ведущими специалистами, чтобы компенсировать дефицит питательных веществ и оказывать положительное воздействие на различные органы и системы организма.

Развитие этого нового направления медицины основано на масштабных эпидемиологических исследованиях, а также на результатах научных исследований в области биохимии питания, химии пищевых продуктов, фармакогнозии и геномики. Исследования показывают значительные изменения в структуре питания развитых стран и подчеркивают важность БАДов. По результатам научной и технической революции, энергозатраты снизились с 3000-3500 ккал/сут. до 1900-2100 ккал/сут., что значительно уменьшило роль пищи как источника микронутриентов и биологически активных соединений. Однако, низкий объем потребляемой пищи создал проблему в обеспечении достаточного количества макро и микроэлементов в рационе.

В настоящее время в Узбекистане создана законодательная и методическая база для обеспечения безопасности использования БАДов. Государственная регистрация подтверждает соответствие качества и безопасности БАДов санитарным правилам республики.

Научные исследования подтверждают, что использование биологически активных добавок (БАД) способствует укреплению здоровья и лечению различных заболеваний. Анализ последних лет показывает значительный вклад БАД в профилактику разнообразных заболеваний. В области кардиологии БАД, такие как витамины, макро и микроэлементы, аминокислоты, проявляют высокую эффективность в комплексной терапии и профилактике. Они способствуют улучшению сократительной способности сердечной мышцы, нормализации уровня липидов в крови, снижению артериального давления и восстановлению сердечного ритма. БАДы, часто оказываются более эффективными, чем некоторые фармакологические препараты, применяемые для лечения атеросклероза и кардиомиопатий. Для лечения так называемых "болезней митохондрий" используются БАДы, содержащие коэнзим В10 или L-карнитин, в сочетании с другими лекарственными препаратами. В пульмонологии БАДы применяются как дополнительные средства, усиливающие эффект антибиотиков и устраняющие побочные явления

дисбактериоза. Некоторые специалисты используют эубиотики и протеолитические ферменты для расширения бронхов при лечении острых воспалительных заболеваний легких. Некоторые БАДы, содержащие растения со стероидоподобным действием, а также омега 3 и магний, активно применяются в клиниках для лечения бронхиальной астмы и хронического обструктивного бронхита. В гастроэнтерологии БАДы успешно применяются в комплексе с лекарственными препаратами для лечения язвенной болезни, дисбактериоза и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они также полезны при наличии расстройств пищеварения, таких как атрофия кишечника или синдром мальабсорбции. В комплексном лечении желчнокаменной болезни наблюдается высокая эффективность ряда БАД, которые помогают восстановить и поддерживать функцию печени после острого или хронического гепатита. В ревматологии БАДы рассматриваются как перспективный и безопасный метод лечения воспалительных процессов с учетом множества побочных эффектов некоторых препаратов. В неврологической практике их сочетание с иммуносупрессантами и кортикостероидами позволяет снизить дозировку последних. БАДы поддерживают оптимальное микронутриентное состояние центральной нервной системы и регулируют нарушенные функции благодаря тонизирующим и седативным свойствам растений. Они также используются для лечения внутричерепной гипертензии, астенического синдрома, дисциркуляторной энцефалопатии и для замедления прогрессирования сенильной деменции. Многолетние исследования показывают, что системное применение БАД способствует профилактике многих заболеваний. Успешно используется в комплексной терапии эндемического зоба, гипотиреоза и сахарного диабета. В последние годы БАДы приобрели большую эффективность в комплексном лечении заболеваний мочевыводящей системы, хронических воспалительных заболеваний репродуктивной системы мужчин и женщин, бесплодия, вторичных иммунодефицитов и в улучшении переносимости специфической терапии. БАДы также эффективно корректируют состояния дезадаптации и многие функциональные нарушения, вызванные экологическими катастрофами или профессиональными вредностями.

Таким образом, биологически активные добавки могут быть использованы здоровыми людьми для нормализации рациона, учитывая недостаток макро и микронутриентов в физиологических пределах.

Список литературы:

1. Мусаев Ф. А., Захарова О. А. Биологически активные добавки: применение, безопасность,

оценка качества. Р.: 2015. 201 с.

2. Панина А. А., Сычева Л. А., Ермолаева Е. В. Инновационные разработки в медицине //

Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016 № 1(6). С. 62.

3. Смирнов, С. О. Разработка рецептуры и технологии получения биологически активной добавки к пище с использованием природных компонентов // Техника и технология пищевых производств. 2018. № 3 (48). С. 105–114. DOI: <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2018-3-105-114>.

4. Позняковский В. М., Тамова М. Ю., Чугунова О. В. Пищевые ингредиенты биологически активные добавки. М., 2019. С. 143.